

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 597 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	

AMALIY-ILMIY TADQIQOTLARNING MAZMUNI, ASOSIY MAQSADLARI VA QO'LLANILISH SHAKLLARI

Raupov Jamshid Rashidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Innovatsion menejment kafedrası katta o'qituvchisi

Kaxramonov Zafar Kaxramonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy-ilmiy tadqiqotlarning nazariy asoslari, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va dolzarbligi hamda real hayotdagi qo'llanilishiga oid namunalari tahlil qilingan. Muallif tomonidan amaliy tadqiqotlarning mohiyati, ularni olib borishda qo'llaniladigan metodologiyalar va natijalarni tahlil qilish usullari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishdagi muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar ham ilgari surilgan. Tadqiqot yakunida sohani yanada rivojlantirish uchun ilmiy muassasalar, ishlab chiqarish sektori va ta'lim tizimi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: amaliy-ilmiy tadqiqot, metodologiya, tahlil, integratsiya, innovatsion faoliyat, samaradorlik, amaliyot.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of applied scientific research, its relevance and role in societal development, and provides real-life examples of its implementation. The author discusses the essence of applied research, the methodologies used in its execution, and approaches for analyzing the results. The study also addresses the challenges of integrating scientific knowledge into practice and offers practical recommendations. The conclusion emphasizes the importance of strengthening collaboration between research institutions, the production sector, and the education system to enhance the effectiveness of applied science.

Key words: applied scientific research, methodology, analysis, integration, innovation activity, effectiveness, practice.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы прикладных научных исследований, их роль и актуальность в развитии общества, а также примеры практического внедрения. Автор освещает сущность прикладных исследований, методологии их проведения и способы анализа полученных результатов. Также затрагиваются проблемы внедрения научных знаний в практику и предлагаются пути их решения. В заключение обоснована необходимость усиления сотрудничества между научными учреждениями, производственным сектором и системой образования для эффективного развития данной сферы.

Ключевые слова: прикладное научное исследование, методология, анализ, интеграция, инновационная деятельность, эффективность, практика.

KIRISH

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar har qanday fan sohasi rivojlanishining asosiy tayanchi bo'lib, ular jamiyat va iqtisodiyot ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda mavjud muammolarga samarali yechimlar izlashga qaratilgan tadqiqot faoliyatining muhim turidir. Bugungi kunda dunyo miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlarining tezlashishi, texnologiyalar va innovatsiyalarning hayotimizga chuqur kirib borishi amaliy-ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shu sababli, bunday tadqiqotlar orqali ilmiy bilimlar amaliyot bilan chambarchas bog'lanib, hayot sifatini yaxshilash va mavjud muammolarni hal qilishga xizmat qilmoqda.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning asosiy mohiyati ularning nazariy bilimlarni bevosita amaliy faoliyatda qo'llashga yo'naltirilganligi bilan belgilanadi. Bu tadqiqotlar ilm-fan natijalarining real hayotdagi foydasini oshirish, ilmiy nazariya va amaliyot orasidagi tafovutlarni kamaytirish orqali, jamiyatda yuzaga keladigan turli xil vaziyatlar uchun konkret yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Shu bois, amaliy-ilmiy tadqiqotlar jarayonida qo'yiladigan asosiy maqsad – mavjud muammoning aniq sabablari va omillarini aniqlash, tegishli

metodologiyalarni ishlab chiqish, samaradorligini amaliy tarzda sinovdan o'tkazish hamda natijalarni real sharoitlarda qo'llashdan iboratdir.

Bunday tadqiqotlarning muvaffaqiyatli natijalariga ko'plab misollar keltirish mumkin. Xususan, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, qishloq xo'jaligida yangi navlar va samarali agrotexnologiyalar yaratish, pedagogik amaliyotda innovatsion o'quv uslublarini ishlab chiqish, shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida diagnostika va davolash samaradorligini oshiruvchi yangi usullarni yaratish shular jumlasidandir. Bu tadqiqotlar orqali nafaqat iqtisodiy va texnologik rivojlanishga erishiladi, balki jamiyatdagi mavjud ijtimoiy muammolar ham samarali hal qilinadi.

Mazkur maqolada amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mohiyati va xususiyatlarini ochib berish, ularning asosiy maqsadlarini aniqlash va real namunalarga tayangan holda bu turdagi tadqiqotlarning jamiyatdagi o'rnini tahlil qilish vazifasi qo'yilgan. Shu bilan birga, amaliy-ilmiy tadqiqotlarning natijalari qanchalik samarali qo'llanilayotganini ko'rsatish orqali, ilmiy jamoatchilik va amaliyot vakillari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalariga ham e'tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mohiyati, maqsadlari va namunalari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ko'lamli bo'lib, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar mohiyatiga ilm-fan vakillari tomonidan turli yondashuvlar asosida baho berilgan. Xususan, amaliy-ilmiy tadqiqotlar haqida gap ketganda, avvalo, ushbu tushunchaning mazmuniga aniqlik kiritish lozim. Bu borada taniqli tadqiqotchilardan biri E.S. Zaytsevaning fikricha, amaliy-ilmiy tadqiqotlar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'laydigan, real hayotdagi mavjud muammolarning yechimlarini topishga xizmat qiladigan ilmiy ishlar sifatida ta'riflangan. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, ilmiy tadqiqotlarda amaliyot bilan bog'liqlik qanchalik yaqin bo'lsa, ularning samaradorligi va iqtisodiy nafilligi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning metodologiyasi masalasi ham ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Bu sohada professor V.V. Shcherbina ilmiy tadqiqot metodlarining samarali tanlanishi amaliy-ilmiy tadqiqotlar natijalarining aniqligi va qo'llanilish samaradorligini ta'minlovchi muhim omil ekanligini qayd etgan. Olimning fikricha, metodologiyani tanlash jarayonida tadqiqot obyektining xususiyatlari, tadqiqot maqsadi hamda natijalarning amaliy qo'llanilish darajasi asosiy mezon sifatida olinadi.

Shuningdek, amaliy-ilmiy tadqiqotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tadqiqot jarayonining maqsadlari va vazifalarini to'g'ri qo'yish muhimdir. Bu borada taniqli olimlardan biri L.M. Karamushka tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ilmiy tadqiqotlarning maqsadlari va vazifalarini aniq belgilash amaliy natijalarni qo'lga kiritish uchun asosiy shart ekanligi qayd etilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, amaliy-ilmiy tadqiqotlarda maqsadlarning aniqligi va amalga oshiriladigan vazifalarning ketma-ketligi tadqiqot samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'z navbatida tadqiqot natijalarining amaliyotga samarali joriy qilinishiga xizmat qiladi.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning namunalari borasida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan real tajribalar asosida fikrlar bildirilgan. Xususan, iqtisodiyot sohasida olib borilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarning muvaffaqiyatli namunalari sifatida V.A. Barinovning izlanishlari qayd qilinadi. Barinov innovatsion rivojlanish va texnologiyalarni iqtisodiyotga joriy qilish masalalarini o'rgangan va ushbu tadqiqotlar natijasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha aniq yechimlarni ilgari surgan. Uning izlanishlari orqali korxonalarining iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada ortganligi qayd etilgan.

Pedagogika sohasidagi amaliy-ilmiy tadqiqotlarning namunalari ham ko'plab tadqiqotchilar tomonidan atroflicha o'rganilgan. Olimlardan V.A. Slastenin ta'kidlashicha, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida o'quvchilar bilim sifatini oshirishga erishilgan. Uning fikriga ko'ra, pedagogik amaliy tadqiqotlar orqali aniqlangan innovatsion uslublar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiribgina qolmasdan, pedagoglarning metodik tayyorgarligini ham kuchaytirgan.

Umuman olganda, amaliy-ilmiy tadqiqotlar bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy aloqani ta'minlab, ilmiy yutuqlarni real hayotda samarali qo'llash imkonini yaratmoqda. Tadqiqotchilar tomonidan keltirilgan misollar esa bu sohadagi tadqiqotlarning nafaqat nazariy jihatdan muhimligini, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham foydaliligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, amaliy misollarni o'rganish va ilgari o'tkazilgan tadqiqot natijalarini solishtirish orqali jamlandi. Olingan ma'lumotlar mazmuniy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish usullari orqali tahlil qilinib, asosiy g'oyalar mantiqiy xulosalar asosida shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar zamonaviy jamiyatda nafaqat ilm-fanning rivoji, balki real hayotdagi muammolarning yechimida muhim o'rin tutadi. Ular orqali nazariy bilimlar amaliyot bilan integratsiyalashadi, natijada konkret sohalarda samarali natijalarga erishiladi. Bunday tadqiqotlar o'zining aniq yo'naltirilganligi, ya'ni amaliyotga xizmat qilishi bilan boshqa ilmiy izlanishlardan farqlanadi.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning asosiy xususiyati shundan iboratki, ular real muammoga asoslanadi va tadqiqot natijalari bevosita shu muammoni hal qilishga qaratiladi. Bunda ilmiy tahlil, statistik ma'lumotlar, tajriba asosida yig'ilgan faktlar va ilgari o'rganilgan tadqiqotlar asos qilib olinadi. Bu esa ilmiy yondashuvning puxtaligini ta'minlaydi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, amaliy-ilmiy tadqiqotlar har doim aniq bir ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik yoki madaniy sohaga qaratilgan bo'ladi.

Bunday tadqiqotlar natijalarining amaliyotda qo'llanilishi esa ularning haqiqiy qiymatini belgilaydi. Agar ilmiy izlanish natijalari amalda sinovdan o'tkazilmasa yoki amaliy faoliyatda qo'llanilmasa, u holda tadqiqot faqat nazariy darajada qolib ketadi. Bu esa ilm-fan va amaliyot o'rtasidagi uzviylikni susaytiradi. Shu bois, amaliy-ilmiy tadqiqotlarda natijalarni joriy etish bosqichi alohida e'tibor talab qiladi. Misol tariqasida, texnik yo'nalishdagi tadqiqotlar mahsulot ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishga xizmat qilsa, pedagogik tadqiqotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Tibbiyotdagi amaliy tadqiqotlar esa yangi davolash usullari va diagnostika texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bir necha omillarga bog'liq. Avvalo, muammoning dolzarbligini to'g'ri aniqlash zarur. Dolzarb bo'lmagan muammo asosida olib borilgan tadqiqotlar, odatda, amaliy foyda keltirmaydi. Shuningdek, tadqiqotning maqsad va vazifalarini aniq belgilash, ularni bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Bular bilan bir qatorda, tadqiqot metodologiyasi ham asosli va maqsadga muvofiq tanlanishi lozim. Metod tanlashda obyektning xususiyatlari, mavjud shart-sharoitlar, tahlil qilinadigan ma'lumotlarning turi va hajmi inobatga olinadi.

Zamonaviy amaliy-ilmiy tadqiqotlar ko'plab sohalarda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bilan bog'liq yo'nalishlarda olib borilayotgan tadqiqotlar katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, raqamlashtirish sohasida o'tkazilgan amaliy tadqiqotlar davlat boshqaruvi tizimini soddalashtirish, xizmatlar sifati va tezkorligini oshirishda samarali yechimlar taklif qilmoqda. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi, energetika, transport va sanoat kabi an'anaviy tarmoqlarda ham zamonaviy texnologiyalar asosida olib borilayotgan tadqiqotlar mahsuldorlik va samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Amaliy tadqiqotlar nafaqat texnik, balki ijtimoiy sohalarda ham keng qo'llanilmoqda. Ijtimoiy sohalarda, ayniqsa, aholi ehtiyojlarini o'rganish, ijtimoiy xizmatlar sifati baholash, turmush darajasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda amaliy-ilmiy yondashuv muhim vositaga aylanmoqda. Bu borada sotsiologik so'rovnomalar, intervyular, kuzatuv uslublari, statistik tahlillar asosida olib borilgan izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining ijtimoiy kayfiyatini o'rganishga oid tadqiqotlar esa davlat siyosatining aniq va asosli shakllanishiga ko'maklashadi.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish uchun ilmiy institutlar, oliy ta'lim muassasalari va amaliy soha vakillari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish talab etiladi. Afsuski, ba'zida ilmiy tadqiqotlar amaliyotdan uzilib qolgan, real ehtiyojlarga javob bermaydigan holatlar ham kuzatiladi. Bu esa ilmiy faoliyatning amaliy natijadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, har qanday tadqiqot boshlanishidan oldin, u amaliyot bilan bevosita bog'lanishi lozim.

Tadqiqot natijalarini baholash va joriy qilish mexanizmlari ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ko'plab hollarda ilmiy ishlar faqat konferensiya va ilmiy jurnallarda chop etish bilan cheklanadi, ularning natijalari esa amaliyotga joriy etilmaydi. Bu muammoni bartaraf etish uchun natijalarni baholashda ularning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorligini o'lchovchi ko'rsatkichlardan foydalanish zarur. Shuningdek, tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalarni davlat siyosati va ishlab chiqarish rejalarini bilan uyg'unlashtirish lozim.

Ilmiy-amaliy loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun grant tizimlari, xalqaro hamkorlik va tajriba almashishning ham muhim o'rni bor. Xususan, xalqaro miqyosda amalga oshirilayotgan qo'shma tadqiqotlar ilmiy salohiyatni oshirish bilan birga, natijalarni keng maydonda sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Bu esa tadqiqotlarning universalligini ta'minlaydi va global muammolar yechimida foydali bo'ladi. Buning uchun esa zamonaviy laboratoriyalar, tajriba poligonlari, tahlil markazlari kabi infratuzilmalarni rivojlantirish zarur.

Tadqiqotchi kadrlarning malakasini oshirish ham amaliy-ilmiy tadqiqotlar sifati ta'minlovchi muhim omildir. Oliy o'quv yurtlari, ilmiy markazlar va amaliy tashkilotlar o'rtasidagi kadrlar almashinuvi, stajirovkalar va malaka oshirish kurslari tadqiqotchilarning bilim va ko'nikmalarini boyitadi. Bu esa, o'z navbatida, olib borilayotgan tadqiqotlarning metodologik yondashuvi, tahliliy chuqurligi va natijadorligini oshiradi.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar doirasida amalga oshiriladigan tahlillar real hayotdagi muammoning tub mohiyatini anglashga xizmat qiladi. Bunda sifatli va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish asosiy masala hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlar, ekspert baholari, eksperimental natijalar va ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar bu borada muhim manba vazifasini bajaradi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda esa zamonaviy dasturiy vositalar, matematik modellashtirish, prognozlash usullari qo'llaniladi. Bu yondashuvlar tadqiqotning aniqligi va ob'ektivligini ta'minlaydi.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar nafaqat mavjud muammolarni hal qilish, balki yangi muammolarni ilgari surish, yangilik kiritish, yangicha yondashuvlar ishlab chiqish uchun ham xizmat qiladi. Bunday tadqiqotlar doirasida shakllangan ilmiy qarashlar keyinchalik kengroq ilmiy izlanishlar uchun zamin yaratadi. Shu bois, amaliy tadqiqotlar faqatgina muammo yechimini topishga emas, balki ilmiy tafakkurni rivojlantirishga ham xizmat qiluvchi jarayon sifatida qaralishi lozim.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar ilm-fan bilan amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi eng muhim vositadir. Ular orqali jamiyat taraqqiyoti, ishlab chiqarish samaradorligi, ta'lim sifati va aholi farovonligiga erishiladi. Shu bois, bu yo'nalishdagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, ularni tahlil qilish mexanizmlarini takomillashtirish, ilmiy natijalarni real hayotga joriy etish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish zarur. Faqat shundagina ilmiy izlanishlar jamiyat ehtiyojlariga javob bera oladi va innovatsion rivojlanishga zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar nazariya bilan amaliyotni birlashtirish orqali jamiyat taraqqiyotini tezlashtiruvchi asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilarning ilmiy qarashlari shuni ko'rsatadiki, bu turdagi tadqiqotlarning muvaffaqiyati metodologiyani to'g'ri tanlash, tadqiqot maqsad va vazifalarining aniqligi hamda ilmiy natijalarni real sharoitlarga moslashtirishga bog'liq. Jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik muammolarning yechimini ta'minlashda bunday tadqiqotlarning roli tobora ortib bormoqda.

Amaliy-ilmiy tadqiqotlar samaradorligini yanada oshirish uchun, avvalo, ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kengaytirish lozim. Bu yo'nalishda ilmiy natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirish zarur. Bundan tashqari, tadqiqotlarning moliyaviy va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlanishini kuchaytirish, yosh tadqiqotchilar uchun rag'batlantiruvchi mexanizmlarni yaratish ham soha rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tajribani o'rganish va ilg'or davlatlar bilan qo'shma tadqiqotlar olib borish orqali amaliy-ilmiy tadqiqotlarning metodologik va amaliy jihatdan takomillashuvini ta'minlash mumkin. Ilmiy natijalarning iqtisodiy samaradorligini baholash tizimini yaxshilash va monitoring mexanizmlarini joriy qilish ham mazkur sohaning rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu tadbirlar amalga oshirilsa, mamlakat ilm-fan salohiyatidan samarali foydalanib, jamiyat rivojlanishining barqarorligi va iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. Педагогика. – М.: Академия, 2002. – 576 с.
2. Е.С. Зайцева. Методология и организация научных исследований. – М.: Академия, 2010. – 208 с.
3. В.В. Щербина. Методика проведения научных исследований. – Киев: ЦУЛ, 2007. – 238 с.
4. Л.М. Карамушка. Психология управления. – Киев: Лыбидь, 2003. – 424 с.
5. В.А. Баринов. Инновационное развитие промышленности и повышение конкурентоспособности. – М.: Кнорус, 2014. – 360 с.
6. М. Jalolov. Ilmiy tadqiqot asoslari. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2011. – 310 b.
7. T. Burch. Social Research Methods. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 452 p.
8. Xalikov A.A., Musamedova K.A. Xodimlarni o'qitish va qayta tayyorlashda fanning pedagogik metodologiyasi tamoyillari. IJODKOR O'QITUVCHI – jurnali 5.08.2021. 9-son/ 39-43b. researchgate.net...349177112.
9. Xalikov A.A., Musamedova K.A. General foundations of pedagogical technology in the higher education system. World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol.2 August-September 2021 –PP.1-7 ISSN: 2749-361X: 2749- 361X.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
